

UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO

Religious tourism in the region of Los Altos de Jalisco

Rogelio Martínez Cárdena
Universidad de Guadalajara
rogeliomtzcds@gmail.com

RESUMEN

El turismo religioso en la región de Los Altos de Jalisco ha encontrado un campo fértil desde el siglo XVII con el surgimiento de la devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos, y que a partir del año 2000 ha visto incrementada la afluencia de visitantes debido a la canonización de los mártires cristeros, esto ha dado como resultado un programa oficial de promoción turística denominado "ruta cristera" y el surgimiento de nuevos centros de devoción religiosa que tan sólo en el caso de Santa Ana de Guadalupe recibe aproximadamente un millón de visitantes al año.

Palabras claves: turismo, religión, economía, espiritual, Altos de Jalisco.

ABSTRACT

Religious tourism in the region of Los Altos de Jalisco has found a fertile field from the seventeenth century with the rise of devotion to the Virgin of San Juan de los Lagos, and from 2000 has increased the number of visitors due to the canonization of the martyrs cristeros, this has resulted in a tourism promotion program called "route cristera" and the emergence of new centers of religious devotion that only in the case of Santa Ana de Guadalupe is approximately one million visitors a year.

Keywords: tourism, religion, economics, spiritual, Altos de Jalisco

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5105062>

(1) Dr. en Ciencias, Profesor investigador de tiempo Completo, área de investigación crecimiento y desarrollo económico con énfasis en el turismo religioso. Ha impartido diversas conferencias en diferentes eventos. rmartinez@lagos.udg.mx, rogeliomtzcds@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende mostrar algunos aspectos relevantes acerca de cómo es que se ha desarrollado la vocación turística basada en factores religiosos en la zona de los Altos de Jalisco, para ello este trabajo se ha estructurado con las siguientes secciones: a) introducción, b) los orígenes marianos, c) los nuevos santos locales.

Dado que la religión es un fenómeno que va asociado a los humanos desde tiempos inmemoriales, por lo que el interés por conocer y visitar los lugares considerados sagrados tiene antecedentes milenarios, la movilización de personas de una población o región a otra por motivo religioso no es algo nuevo, sin embargo, no se ha dado el valor que realmente tiene este tipo de turismo debido a que no responde en términos generales a los principios del marketing que busca estimular el deseo de una persona para visitar o conocer un destino turístico específico *“El turismo se plantea hoy como una necesidad social, una materialización del derecho a las vacaciones y del derecho al descanso de los trabajadores y consiguientemente, un bien de consumo”* (Castaño, 2005)

En virtud que la motivación de los turistas que visitan los centros religiosos no necesariamente es en principio promovida por el marketing se vuelven estos sitios de poco interés para los agentes turísticos; pero el hecho del desdén hacia este tipo de destinos no minimiza la importancia del turismo por motivación religiosa *“se estima que cada año los centros de culto religioso reciben entre unos 220 - 250 millones de personas, de las cuales aproximadamente 150 millones, es decir un 60 - 70 por ciento, son cristianos. Asimismo se estima que tan sólo en Europa, alrededor de 30 millones de cristianos, sobre todo católicos, dedican sus vacaciones (o una parte de ellas) a realizar una peregrinación.”* (Robles Salgado, 2001)

El patrimonio turístico con que cuenta una población debe incluir dos aspectos: a) el ámbito espacial y b) los productos que se ofertan en ese espacio (Ashworth, 1994). Cuando nos referimos al ámbito espacial (Vera, 1997) hablamos del espacio en el que se lleva a cabo la actividad turística, donde se destacan la importancia del territorio, los

recursos medioambientales como son la perspectiva climática y geográfica

Cuando se habla de los productos que se ofertan, nos referimos la infraestructura turística la cual engloba todo tipo de instalaciones en el lugar de destino que facilita el nivel de disfrute de los recursos, tales como instalaciones hoteleras, medio de comunicaciones, el patrimonio cultural representado por sus museos y demás lugares que vienen a representar un legado del pasado vigente en la actualidad (Hunter, 1993).

INFRAESTRUCTURA HOTELERA 2007

CATEGORIA	ALTOS NORTE		ALTOS SUR	
	EST.	HABIT.	EST.	HABIT.
5 ESTRELLAS	7	371	2	68
4 ESTRELLAS	10	505	9	373
3 ESTRELLAS	27	940	9	278
2 ESTRELLAS	23	731	9	255
1 ESTRELLA	45	1,226	8	158
C/ECONOMICA	31	622	13	211
SIN CLASIFICACION	2	47	0	0
BUNGALOWS	1	17	0	0
TOTAL	146	4459	50	1,343

FUENTE: DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA SRIA. DE TURISMO DE JALISCO

MOTIVACION DE LA AFLUENCIA TURISTICA, 2007 TURISMO NACIONAL (%)

MOTIVACION	ESTADO	ALTOS	SJN	LAGOS	TEPA	STAANA
NEGOCIOS	10.18	2.49	0.67	7.00	10.48	2.68
COMPRAS	1.30	0.83	0.27	1.00	4.76	0.80
DESCANSO O PLACER	45.43	10.78	7.09	43.00	39.05	1.61
CONGRESOS Y CONV.	0.87	0.30	0.13	0.00	2.86	0.00
SALUD	2.11	0.53	0.13	0.00	4.76	0.27
DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS	1.66	0.38	0.13	2.00	1.90	0.00
FAMILIA O AMIGOS	11.18	5.96	4.01	27.00	6.67	4.02
RELIGION	23.55	76.70	85.83	6.00	29.52	90.62
LUNA DE MIEL	0.85	0.15	0.27	0.00	0.00	0.00
OTROS	2.87	1.89	1.47	14.00	0.00	0.00
T O T A L	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

TURISMO EXTRANJERO (%)

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN
 LOS ALTOS DE JALISCO /**

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

MOTIVACION	ESTADO	ALTOS	SJN	LAGOS	TEPA	STAANA
NEGOCIOS	3.04	4.63	0.00	14.29	14.29	0.00
COMPRAS	1.29	0.93	0.00	0.00	4.76	0.00
DESCANSO O PLACER	61.50	25.00	14.81	64.29	47.62	0.00
CONGRESOS Y CONV.	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1.16	0.93	0.00	0.00	0.00	5.88
DEPORTES	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS	2.52	1.85	0.00	0.00	9.52	0.00
FAMILIA O AMIGOS	15.05	7.41	5.56	21.43	4.76	5.88
RELIGION	4.46	57.41	79.63	0.00	19.05	88.24
LUNA DE MIEL	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

FUENTE: DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA SRIA. DE TURISMO DE JALISCO

Cuando nos referimos a la región de Los Altos de Jalisco estamos hablando de una región que ha sido mitificada por el cine mexicano al hacerla espacio de desarrollo de varias historias en la época donde se difunde la imagen del charro, una romántica e idílica campiña de haciendas, el temple campirano bravío y el mariachi como imagen de lo mexicano, las cuales estaban musicalizadas con canciones tales como: Esos Altos de Jalisco, Las Alteñitas, Atotonilco, etc., sin embargo, la realidad es que Los Altos de Jalisco no son un espacio donde se hubiesen desarrollado grandes haciendas y de ahí que no se cuenta con un patrimonio relevante de este tipo que ofrecer a los visitantes, las construcciones de tipo colonial con excepción de Lagos de Moreno, son escasas en la zona, por lo cual tampoco presentan una oportunidad para traer visitantes a esta región.

Sin embargo, la posición geográfica de Los Altos les hizo jugar un papel importante durante la colonia, pues fungió como zona de abastecimiento a las regiones mineras (Gutiérrez, 1991), además de refugio en el transitar de los cargamentos de oro que viajaban rumbo a la ciudad de México. Asimismo por esta región pasaba la ruta que comunicaba la Nueva España con las Filipinas, pero a pesar de su importancia geo-económica se mantuvo como un espacio territorial ajeno a conflictos bélicos como la independencia, la reforma o la revolución e incluso casi olvidado, hasta que la cristiada (Meyer, 1993) hace que la mirada nacional ponga sus ojos en esta región.

Cita / Citation

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO** /

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

Pero a pesar de que parece no contar un gran atractivo de carácter medioambiental o una riqueza de patrimonio con valor arquitectónico histórico para que el turismo busque Los Altos de Jalisco como destino turístico, cuenta desde el siglo XVII con otro aspecto que le ha permitido tener un flujo de visitantes sumamente importante durante todo este tiempo, el factor religioso.

El fenómeno religioso ha tomado en los últimos años una dimensión cada vez más importante no sólo como fenómeno sociológico o antropológico, sino también por su impacto a nivel económico, al grado de que se ha visualizado como un modelo de crecimiento económico por algunas regiones y como una estrategia de promoción turística por parte del sector gobierno.

D E R R A M A T O T A L 2007 (PESOS)			
D E S T I N O :	NALES.	EXTR.	TOTAL
METR.GUADALAJARA	8,334,062,965	3,461,174,177	11,795,237,142
PUERTO VALLARTA	3,906,413,924	7,073,634,879	10,980,048,802
SUR DE COSTALEGRE	497,643,502	206,167,595	703,811,098
RIBERA DE CHAPALA	369,323,021	544,905,604	914,228,625
Z.DE LOS ALTOS	1,767,006,223	165,127,665	1,932,133,888
SUR DEL ESTADO	215,874,972	13,483,423	229,358,394
RESTOS	100,061,840	3,376,305	103,438,145
T O T A L	15,190,386,446	11,467,869,647	26,658,256,094
DERRAMA 2006	14,176,072,388	11,002,975,920	25,179,048,308
VAR % 06 - 07	7.16	4.23	5.87

FUENTE: DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA SRIA. DE TURISMO DE JALISCO

La derrama económica generada por éste hecho tiene efectos en las poblaciones donde se venera algún santo o beato -hay que aclarar que el fenómeno no se refiere únicamente a los fieles que profesan la religión católica, sino a cualquier tipo de culto, aun cuando en el caso del estado de Jalisco se ha dado un respaldo gubernamental a aquellas manifestaciones asociadas con devoción católica- se manifiesta de diferentes manera como son:

Cita / Citation

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN
LOS ALTOS DE JALISCO** /

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

- 1) Directo
 - a) Consumo
 - i) Hospedaje
 - ii) Alimentos
 - iii) Souvenir (comercio)
 - b) Inversión
 - i) Hoteles
 - ii) Restaurantes
 - iii) Centros comerciales
 - iv) Comercios
- 2) Indirecto
 - a) Transporte
 - b) Empleo
 - c) Presupuesto público
 - i) Estatal
 - ii) Federal
 - iii) Municipal
 - d) Infraestructura urbana

De ahí la importancia que representa el estudiar el turismo como fenómeno económico, sin que ello signifique separarlo de su entorno sociológico y antropológico.

Y es que el mercado —global, neoliberal y de consumo masivo— ente indefinido que ha cobrado relevancia como un sistema social autónomo, ajeno a las políticas públicas de cualquier estado-nación que impregna con su lógica a otros campos o sistemas sociales, incluso ha logrado transformar la religión misma.

Y es que lo religioso no puede ser definido únicamente por medio de las manifestaciones y creencias organizadas e institucionalizadas (religiones). “Lo religioso es una dimensión transversal del fenómeno humano, que atraviesa, de manera activa o latente, explícita o implícita, todo el espesor de la realidad social, cultural y psicológica según las modalidades propias de cada una de las civilizaciones, en el seno de las cuales se esfuerza por identificar su presencia” (De la Torre R., La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías simbólicas, 2005)

El hombre contemporáneo enfrenta a diferencia del pasado una diversidad de ofertas de religiones, las cuales compiten entre ellas buscando creyentes que se adhieran, tal y como lo hacen las empresas, puesto que ya se utilizan esquemas de publicidad radiofónica, televisiva y hasta anuncios espectaculares, bajo un esquema liberal de oferta y la demanda, con lo que las religiones van perdiendo de manera progresiva su carácter obligatorio para convertirse en una opción de elección individual en base a las libertades que permita para su práctica o permisibilidad para llevar a cabo ciertos tipos de acciones en busca del beneficio o placer personal.

Esta nueva situación nos lleva a indagar sobre las intermediaciones entre la lógica de mercado y las lógicas de las creencias y experiencias religiosas, a fin de explorar las nuevas situaciones, lugares, agentes y rituales que delinear la producción, circulación y consumo de lo sagrado en nuestros días. Esto nos plantea nuevas preguntas: ¿hasta qué punto la religiosidad contemporánea se vive y experimenta mediante el consumo de mercancías culturales?, ¿de qué maneras se reorganiza la religiosidad popular en torno a los itinerarios de consumo?, ¿cómo circulan los símbolos religiosos en los mercados y supermercados? En fin, ¿qué tipos de religiosidades va conformando esta nueva mediación de mercantilización de la religiosidad contemporánea? (De la Torre R., Mercado y religión contemporánea, 2005)

LOS ORÍGENES MARIANOS EN LOS ALTOS DE JALISCO

La devoción mariana es promovida por los primeros evangelizadores que llegan a la región, de hecho se atribuye al fraile Miguel de Bolonia el hecho de haber dejado en esa población una imagen de la Virgen María realizada en pasta y la cual fue venerada en una ermita de adobe con techo de zacate de veinte varas de largo por ocho de ancho, efigie que hoy se conoce de manera popular como Virgen de San Juan de los Lagos (Ruezga Gutiérrez & Martínez Cárdenas, 2006)

Los Altos cobran importancia para la Nueva España porque se encontraba en la franja de abasto para las zonas mineras de Zacatecas (posteriormente sería también importante el flujo comercial que esta región tendría con el oriente a través del puerto de San Blas), y haciendo eco a un designio papal el rey Carlos V autoriza en el año de 1548 la creación de la Audiencia de la Nueva Galicia con sede en la ciudad de Guadalajara, puesto que ya previamente en el año de 1546 el Papa Paulo III había erigido el obispado del mismo nombre, mediante la bula *Super specula militantes Ecclesiae* (de la Torre Villar, 1970).

Sin embargo, Guadalajara queda lejos de las minas de Zacatecas y San Luis Potosí por lo que se vuelve una necesidad fundar nuevas poblaciones más cercanas a las minas, En el año de 1563 nace la parroquia de Santa María de los Lagos, y para 1572 surge San Salvador de Jalostotitlán que eran las dos cabeceras eclesiásticas que comprendía la Villa de Santa María de los Lagos.

Lo que hoy es conocido como San Juan de los Lagos y anteriormente como San Juan Bautista Mezquititlán era dependencia civil de Santa María de los Lagos y eclesiásticamente de San Salvador de Jalostotitlán, la población de San Juan era Tlaxcalteca de acuerdo con los estudios realizados por Andrés Fabregas, a pesar de no contar con población de origen español y poseer tan sólo un número reducido de chozas techadas de zacate, poco a poco fue tomando importancia debido a su situación geográfica, puesto que estaba dentro de la ruta comercial San Luis, Zacatecas, Guadalajara, San Blas y era punto obligado de descanso.

A partir del año de 1623 (otras versiones mencionan como fecha de este hecho el año de 1630¹) se corre un rumor que en la población de San Juan había ocurrido un milagro el cual era atribuido a una pequeña virgen que era venerada en ese lugar. Desde ese momento se da inicio a un peregrinar continuo de personas que pretenden pedir la gracia de esta imagen o dar las gracias por los favores recibidos.

¹ El informe que recibiera el Fraile Franciscano Antonio Tello de parte del cura de Jalostotitlán Diego Camarena difiere del presentado por el licenciado Contreras Fuerte en fecha y en algunos detalles más no en la esencia del hecho.

“La iglesia y los rancheros enriquecidos encontraron el mecanismo más efectivo para desplazar a la población indígena al mismo tiempo que le daban fama al lugar: le inventaron a la modesta *cihuapilli* lugareña un milagro e espectacular para convertirla en Nuestra Señora de San Juan.” (Fabregas Puig, 1986)

“Bien pronto se formaron dos piadosas costumbres: una la de hacer algún obsequio a la Virgen Santísima, bien en dinero, bien en algunas velas –que entonces eran demasiado caras y escasas- bien en alhajas, bien en exvotos de cera, plata u oro, bien en objetos destinados para el culto.” (Márquez, 1947)

La devoción a esta imagen fue creciendo cada vez más tanto que el Br. D. Diego Camanera párroco de Jalostotiltlán se da a la tarea de construir el primer templo para la Virgen de San Juan.

En el año de 1655 el hacendado Don Juan de Espíndola y su esposa Doña Catalina López de Baena avecindados en la ciudad de México, donan al santuario de San Juan de los Lagos mil ovejas de vientre y tijera para celebrar la fiesta de la Asunción de María Santísima con vísperas y una misa muy solemne con preste, diácono, subdiácono y procesión. (Ruezga Gutiérrez & Martínez Cárdenas, 2006)

En 1693 el sacerdote Nicolás Arévalo envía un informe al Obispo León y Garabito a petición de este último sobre la advocación de María Santísima que era venerada en la población de San Juan de los Lagos, donde afirma que el día de la fiesta principal concurrían como treinta sacerdotes y de tres a cuatro mil personas, por lo que no cabían en las casas del pueblo, motivo por el cual tenían que permanecer en casas de campaña a la intemperie.

“En aquel tiempo de piedad y de fervor, la Imagen Peregrina era recibida en todas partes con inusitadas muestras de alegría: donde quiera se le hacían cuantiosos donativos; y su visita era considerada como un beneficio inestimable. Más

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO** /
 www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

tarde empezaron a solicitar de distintos lugares a la vez, y en la imposibilidad de llevarla a todas partes se resolvió hacer otra copia de la original; se nombró otro colector, y las dos Imágenes recorrían a la vez aunque separadas, las distintas provincias de la Nueva España” (Márquez, 1947)

La fiesta de la Asunción de María se continuó celebrando hasta el año de 1666 en que el sacerdote a cargo del templo de San Juan, Verdín de Molina decide que deber ser venerada bajo la advocación de la Purísima cuya festividad es el ocho de diciembre, llegando peregrinos desde las poblaciones de Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla con motivo de la fiesta

El cambio de advocación (de Virgen de la Asunción a Virgen de la Purísima) y la modificación de la fecha de la celebración (del 15 de agosto al 08 de diciembre), poco importó a la gente, puesto que para el año de 1693 el capellán mayor de San Juan Nicolás Arévalo informaba al obispo León y Garabito “a la fiesta principal concurrían como treinta sacerdotes y una afluencia de tres a cuatro mil personas, más las cuales no cabían en las casas del pueblo y permanecían en casas de campaña que traían para resguardarse de la intemperie” (Márquez, 1947)

ESTADO	ESTADO	ALTOS	SJUAN	LAGOS	TEPA	STAANA
EDO. DE MEXICO	10.99	32.20	32.78	25.61	13.32	0.80
DISTRITO FEDERAL	23.94	29.61	30.91	24.01	16.36	2.95
HIDALGO	1.50	6.16	6.32	7.23	1.96	0.27
JALISCO	24.03	5.63	4.25	19.89	32.40	73.46
NUEVO LEON	4.04	4.33	4.59	0.89	3.88	0.27
COAHUILA	1.43	3.70	3.97	0.46	1.40	0.00
TAMAULIPAS	1.11	2.41	2.59	0.46	0.31	0.00
QUERETARO	1.51	2.17	2.27	0.87	2.66	0.27
GUANAJUATO	3.35	1.76	1.41	7.61	4.12	7.51
MICHOACAN	3.11	1.72	1.68	1.85	2.80	5.09
SAN LUIS POTOSI	1.64	1.59	1.55	1.32	4.58	1.07
ZACATECAS	1.33	1.44	1.50	0.31	0.42	1.34
PUEBLA	1.25	1.18	1.26	0.01	1.47	0.00

Cita / Citation

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN
LOS ALTOS DE JALISCO** /

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

DURANGO	0.80	1.12	0.88	2.82	0.07	0.00
OTROS	19.96	4.98	4.03	6.67	14.26	6.97
T O T A L	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

FUENTE: DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA SRIA. DE TURISMO DE JALISCO

El Obispo Diez de Sollano bajo el argumento de que la feria comercial que se realizaba en San Juan de los Lagos con motivo de la fiesta religiosa propiciaba el desorden y los vicios a la población cambió la fecha de la fiesta de la Virgen al 02 de febrero con que se sigue festejando hasta la fecha.

Tan sólo para la fiesta de la Candelaria se estima que arriban a San Juan de los Lagos 2 millones de personas (Ruezga Gutiérrez & Martínez Cárdenas, 2006) y a lo largo del año otros 4 millones. Estos visitantes vienen principalmente del Estado de México y del Distrito Federal.

LOS NUEVOS SANTOS LOCALES

El movimiento armado conocido como la cristiada a pesar que durante mucho tiempo no tuvo un reconocimiento como parte de la historia oficial, marca de manera importante el México del siglo XX, puesto que algunos de sus actores se convierten en fecha posterior al conflicto en personajes cruciales en aspectos políticos e ideológicos del México actual. Por el lado oficial se pueden mencionar entre otros a dos generales que estuvieron al mando de los ejércitos encargados de combatir a los grupos armados cristeros que llegan a ocupar la

Cita / Citation

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN
LOS ALTOS DE JALISCO /**

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

presidencia de la república, ellos son el Lázaro Cárdenas que es un hito en la historia nacional reciente y Manuel Ávila Camacho.

Por el lado cristero la ideología siguió vigente incorporándose en agrupaciones políticas como el Partido Demócrata Mexicano (ya extinto) y el Partido Acción Nacional, el cual en los últimos años con la difusión del neoliberalismo económico como ideología dominante a nivel internacional, ha tomado gran fuerza al grado que ha alcanzado la presidencia de la república.

Así después de setenta años del enfrentamiento iglesia - gobierno, el Papa Juan Pablo II reconoció como dignos de santificación (bajo el mérito de defensa de la fe ante los ataques que a la misma se decía hacia el gobierno²) a algunos sacerdotes y laicos por lo cual el 21 de mayo de 2000 canonizó a las siguientes personas de origen alteño o muertos por motivos religiosos en esa región: Atilano Cruz Alvarado, Román Adame Rosales, Julio Álvarez Mendoza, Pedro Esqueda Ramírez, Toribio Romo González, Justino Orona Madrigal, Tranquilino Ubiarco Robles, Sabás Reyes Salazar, José Isabel Flores Valencia.

Este hecho vino a reavivar las manifestaciones de fe entre una parte importante de la población, ya que la identificación territorial y en algunos casos la consanguinidad real o idealizada, ha generado una gran devoción a estos nuevos santos, en lugares como: Santa Ana de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán (Templo del Padre Toribio), La Peñita, municipio de San Diego de Alejandría (Templo de Cristo Rey y monumento del mismo), Cañada de Islas, municipio de Yahualica (Templo monumento a Cristo Rey), Teocaltitlán de Guadalupe, Municipio de Jalostotitlán (Templo a San Pedro Esqueda), Tepatitlán (sitio de sacrificio de San Tranquilino Ubiarco), San Julián (Capilla de San Julio Alvarez), Yahualica (Templo parroquial de San Román Adame) y Encarnación de Díaz (museo nacional cristero "Efrén Quezada") (Martínez Cárdenas, 2007)

² Los orígenes del conflicto cristero son muy complejos, véase (Meyer, 1993) (Hernández Quesada, 1996) (Purnell, 1999)

Cita / Citation

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO** /

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

Ante el interés de parte de la población de visitar estos nuevos centros religiosos, la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco ha desarrollado y promovido lo que ha denominado la “Ruta Cristera” que tiene como principal objetivo que los turistas³ visiten estos lugares de devoción religiosa católica y se aprovecha también para recorrer algunos centros comerciales ubicados en las poblaciones que la integran.

La ruta está compuesta por cuatro alternativas y son: Circuito Centro que incluye los municipios de San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Julián, Circuito Norte abarca San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Circuito Sur comprende Atotonilco el Alto, Arandas, Tepatitlán de Morelos y Acatic y Circuito Oeste donde se recorre Cuquío, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Teocaltiche y Villa Hidalgo, los diferentes recorridos se muestran en el siguiente mapa.

PRINCIPALES LUGARES VISITADOS POR EL TURISMO EN

SAN JUAN DE LOS LAGOS, 2007

LUGARES VISITADOS:	NACIONALES	EXTRANJEROS	TOTAL
	%	%	%
BASILICA NUESTRA SEÑORA SAN JUAN DE LOS LAGOS	98.80	98.15	98.75
COMERCIOS	80.35	1.85	75.06
PLAZA DE ARMAS RITA PEREZ DE MORENO	67.91	64.81	67.71
LOS POCITOS	65.64	55.56	64.96
MEZQUITIC	24.87	14.81	24.19
CASA DE CULTURA IDOLINA GAONA DE C.	17.11	3.70	16.21
PARROQUIAS, TEMPLOS E IGLESIAS	11.10	11.11	11.10

³ De acuerdo con la Ley Federal de Turismo se define como turista a aquella persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población. (Unión, 2000)

Cita / Citation

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO** /

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

MERCADO MUNICIPAL ZENÓN DE LA TORRE	2.54	11.11	3.12
-------------------------------------	------	-------	-------------

LAGOS DE MORENO, 2007

LUGARES VISITADOS:	NACIONALES	EXTRANJEROS	T O T A L
	%	%	%
SANTUARIO, TEMPLOS E IGLESIAS	94.00	85.71	92.98
CENTRO	68.00	35.71	64.04
JARDIN GRANDE Y PLAZAS PUBLICAS	60.00	0.00	52.63
MALECON	12.00	0.00	10.53
COMERCIOS	9.00	0.00	7.89
CASA DE LA CULTURA	6.00	0.00	5.26
BALNEARIOS	1.00	28.57	4.39

TEPATITLAN DE MORELOS, 2007

LUGARES VISITADOS:	NACIONALES	EXTRANJEROS	T O T A L
	%	%	%
SANTUARIO DEL SR. DE LA MISERICORDIA	80.00	28.57	71.43
CENTRO	65.71	61.90	65.08
PLAZA DE ARMAS CONSTITUCION	47.62	9.52	41.27
MERCADO MUNICIPAL	41.90	0.00	34.92
COMERCIOS	32.38	4.76	27.78
MUSEO DE LA CIUDAD	27.62	19.05	26.19
CENTRO COMERCIAL	26.67	0.00	22.22
PALACIO MUNICIPAL	15.24	0.00	12.70
PARROQUIAS Y TEMPLOS	13.33	9.52	12.70
EMPRESAS	8.57	9.52	8.73

EN SANTA ANA DE GUADALUPE 2007

LUGARES VISITADOS:	NACIONALES	EXTRANJEROS	T O T A L
--------------------	------------	-------------	-----------

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO /**

www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

	%	%	%
TEMPLO DE STO TORIBIO	76.41	100.00	77.44
MUSEO STO TORIBIO	32.98	41.18	33.33
LA CALZADA DE LOS MARTIRES	16.35	17.65	16.41

FUENTE: DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA SRIA. DE TURISMO DE JALISCO

La secretaría de turismo ha tratado de hacer que los visitantes religiosos dejen de visitar sólo la población de San Juan de los Lagos y empiecen a desplazarse a otros sitios cercanos buscando que también se vean beneficiados por la derrama económica que pudiesen dejar

estos visitantes, el caso más representativo es el de Santa Ana de Guadalupe donde se venera a Santo Toribio Romo.

Sin embargo, debido a que el turista por motivación religiosa no asiste con interés de tipo cultural sino devocional, poco le importan los atractivos turístico adicionales que ofrezcan las poblaciones visitadas, de ahí que la propuesta de la secretaría de turismo no ha tenido el éxito que se quisiera, por eso es interesante el caso del santuario de santo Toribio Romo.

A santo Toribio Romo al igual que los demás mártires canonizados se le atribuye el haber realizado el milagro de la sanación de una persona, por lo que de acuerdo con la iglesia católica alcanzan el mérito de la santidad (la beatificación la obtuvieron de manera automática al demostrar que murieron en defensa de la fe), sin embargo, a diferencia de los demás se dice de manera popular puesto que la iglesia no ha hecho pronunciamiento oficial a favor o en contra, que realizó otro milagro -nadie asegura conocer al beneficiado por él, sólo haber escuchado la anécdota- ayudar personalmente a un migrante a cruzar la frontera cuando no contaba ya con recursos económicos para hacerlo, por lo que coloquialmente se le conoce como “patrono de los migrantes”, hecho que le ha dado gran popularidad en virtud que Los Altos de Jalisco son una zona de migrantes desde hace varias generaciones.

El santuario de santo Toribio Romo se ubica en Santa Ana de Guadalupe delegación del municipio Jalostotitlán (recuérdese que fue San Salvador de Jalostotitlán una de las primeras parroquias en Los Altos, nace en 1546) es una población que por su ubicación permite fácil acceso desde las ciudades de Guadalajara (una hora treinta minutos aproximadamente), de León, Guanajuato (una hora treinta minutos aproximadamente) y Aguascalientes (dos horas aproximadamente).

Hasta hace poco tiempo esta población era un caserío rural que no contaba con los servicios públicos básicos, puesto que el sistema de alumbrado público se les brindó apenas en la década de los ochenta del

siglo XX, sin embargo a partir del año 2000 ha creado una incipiente infraestructura para recibir a los peregrinos que visitan ese lugar; se estima que cada fin de semana asisten unas 3,000 personas y entre semana unas 1,000.

Sus calles que hasta hace poco eran de tierra, hoy cuenta con asfalto, el camino que lo une a la carretera que va de Jalostotitlán a San Miguel el Alto se amplió para tener capacidad para poder circular dos vehículos, asimismo se construyó una calzada empedrada que remata en las escalinatas del templo y se cuenta dos grandes áreas de estacionamiento para atender la demanda de automóviles y autobuses que arriban al lugar.

Con la intención de ofrecer al turista mayores alternativas que sólo la visita al santuario, se construyó el museo “Juan Pablo II” donde se guardan algunas reliquias de tipo religioso.

Este flujo continuo de peregrinos se ha convertido en un mercado potencial de posibles consumidores, por lo que han aparecido una serie de negocios de souvenirs y alimentos para consumo de los turistas, así como todo tipo de productos con la imagen de Santo Toribio Romo, desde novenas hasta llaveros, camisetas, fistles, medallas, vasos, cuadros, etc. los cuales son adquiridos por los turistas en promedio entre 120 y 150 pesos, lo que significa una derrama económica estimada de más de 25 millones de pesos al año (Martínez Cárdenas, 2007)

CONCLUSIONES

El turismo religioso es un fenómeno que moviliza una gran cantidad de personas no sólo en México, sin embargo, en nuestro país los principales centros de devoción están asociados a la religión católica y ubicados en la región centro occidente (que correspondía a los reinos de México y Nueva Galicia de la Nueva España) aunque hay algunos de gran importancia que no pertenecen a ésta como en el caso de la Hermosa Provincia que se localiza también en la misma zona geográfica, puesto que se ubica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,

más sin embargo, no está considerada como punto promocional dentro de la política oficial del la secretaría de turismo del estado de Jalisco. Los Altos de Jalisco han encontrado dentro de la tradición de visitar los santuarios y templos devocionales una oportunidad para desarrollar un corredor turístico que más que responder a las necesidades de esparcimiento de las personas está asociado a una tradición cultural que tiene sus orígenes en la conquista española cuando se impone como religión oficial la católica.

Aún cuando se considera por las operadoras turística el turismo religioso como poco atractivo por que el gasto generado por cada persona es pequeño en comparación con el turista de playa, el volumen de peregrinos que acude a estos lugares vuelve a este una opción interesante para las poblaciones receptoras de este tipo de visitante.

Sin embargo, también plantea un reto para estos lugares, puesto que requieren de crear una infraestructura turística que permita ofrecer a los visitantes instalaciones adecuada para las necesidades que demandan, en el caso de San Juan de los Lagos tan sólo los lugares de estacionamiento representa un problema por su escasez y el elevado costo de aquellos que existen.

Es tal el desafío que presenta la adecuación física de los lugares que albergan centros de devoción que San Juan de los Lagos tiene varios años debatiendo sobre la posibilidad de desarrollar una espacio adecuado a la afluencia devocional que se recibe en un lugar fuera de la zona centro de la población, sin embargo, los principales opositores son los locatarios que se encuentran alrededor de la parroquia por los efectos en la baja de ventas que tendrían y la disminución del costo por metro cuadrado de los locales y terrenos ubicados en esa zona.

BIBLIOGRAFÍA

Aguiló Pérez E., y. o. (2001). *Un modelo dinámico para la demanda turística en las Islas Baleares*. Una evaluación del efecto precio del Impuesto Turístico. *Document de Treball 29*, pp 1-26.

Alcón, C. M. (1998). *Modelos de crecimiento económico: aportaciones desde la teoría de los juegos dinámicos*. La Laguna, España: Memoria para optar por el grado de doctor en matemáticas en la Universidad de la Laguna.

Ashworth, G. J. (1994). *Marketing of Tourism Places: What are we doing?* En M. Uysal, *Global tourist behavior* (pág. 271). New York: Haworth Press.

Calcagno, J. C. (2003). *Notas sobre ecuaciones diferenciales*. Aplicaciones a la Teoría del Crecimiento Económico. Serie de Estudio , pp 1-33.

Castaño, J. M. (2005). *Psicología social de los viajes y el turismo*. Madrid: Thomson.
De la Torre R., C. G. (2005). *La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías simbólicas*. Desacatos, mayo-agosto, número 18 , pp. 53-70.

De la Torre R., C. G. (2005). *Mercado y religión contemporánea*. Desacatos, mayo - agosto, número 18 , pp 9-11.

De la Torre Villar, E. (1970). *Erección de Obispos en el siglo XVII, el Obispado de Valles*. Recuperado el 18 de junio de 2008, de e-journal:
<http://www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn03/EHN00307.pdf>

Destinobles, G. (2007). *Introducción a los modelos del crecimiento exógeno y endógeno*. Malaga, España: Eumed.

Fabregas Puig, A. (1986). *La formación histórica de una región, Los Altos de Jalisco*. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México .

Gardella Rodrigo J. (2002). *Análisis econométrico de la demanda turística internacional en la can*. Universidad de Santiago de Compostela , pp 1-17.

Gutiérrez, J. A. (1991). *Los Altos de Jalisco, México*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Hernández Quesada, A. (1996). *A salto de mata: voces de la Cristiada*. Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco.

Hunter, C. J. (1993). "On the need to Re-conceptualise Sustainable Tourism Development". *Journal of Sustainable Tourism* , vol. 3, pp. 155-165.

Márquez, P. M. (1947). *Historia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos*. Guadalajara: Talleres litográficos "RADIO".

Rogelio Martínez Cárdena (2009) **UN ACERCAMIENTO AL TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO** /
www.revistaorbis.org.ve 13 (5) 47-66

Martínez Cárdenas, R. (abril de 2007). *La gesta cristera, fuente generadora del neoturismo religioso alteño*. Recuperado el 26 de Junio de 2008, de Revista electrónica Observatorio de la Economía Latinoamericana:
<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2007/rmc-rel.htm>

Meyer, J. (1993). *La Cristiada*. México: Siglo XXI Editores.

Millán Vázquez de la Torre G., y. o. (2004). *Demanda turística en un parque natural: un enfoque estadístico*. I Congreso Internacional Patrimonio, Desarrollo Rural y Turismo en el Siglo XXI, (págs. pp 1-12). Osuna, España.

Purnell, J. (1999). *Popular Movements and State Formation in Revolutionary Mexico. The Agraristas and Cristeros of Michoacan*. United States: Duke Univeristy Press.

Robles Salgado, J. (08 de octubre de 2001). *Turismo religioso. Alternativa de apoyo a la preservación del patrimonio y desarrollo*, . Recuperado el 24 de junio de 2008, de Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona:
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-316>

Ruezga Gutiérrez, S., & Martínez Cárdenas, R. (2006). *El turismo por motivación religiosa en México, el caso de San Juan de los Lagos*. Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo , 167-176.

Talaya, Á. E. (2004). *Modelos de la demanda turística en españa: segmentación por países de procedencia*. Mediterraneo Económico , pp 81-101.
Unión, C. d. (06 de junio de 2000). *Ley Federal de Turismo*. Recuperado el 22 de junio de 2008, de Secretaría de Turismo:
<http://www.sectur.gob.mx/work/resources/LocalContent/LeyFederaldeTurismo.pdf>

Vera, J. F. (1997). *Análisis territorial del turismo, una nueva geografía del turismo*. Barcelona: Ariel.